

Stephanie Glagla-Dietz

Impuls zur zeitgenössischen Wissenschaft – was die GND birgt und was man finden kann

Online-Seminar zu PIDs für Personen am 19. Oktober 2023

Im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Projekts PID Network Deutschland fand am 19. Oktober 2023 das Online-Seminar zu PIDs für Personen (<https://www.pid-network.de/neuigkeiten/veranstaltungen/online-seminar-pids-fuer-personen>) statt. Im von mir eingebrachten „Impulsvortrag zur GND“ habe ich die durch ihre Geschichte und ihre Regelwerke bedingten Herausforderungen, Personen der zeitgenössischen Wissenschaft zu finden, skizziert. Zur Veranschaulichung habe ich zwischen Folien und direkt im GND Explorer (<https://explore.gnd.network>) gewechselt, deshalb verschriftliche ich das Gesagte zur Veröffentlichung, um den Stand Oktober 2023 festzuhalten.

ORCID und Gemeinsame Normdatei

ORCID

*2012

>9,3 Millionen aktive ORCID-Records weltweit

≡ >9,3 Millionen Personen (Gegenwart)

≡ **>9,3 Millionen Wissenschaftler:innen**

Verantwortung: ORCID-Nutzer:in selbst

*2012 (Vorgänger Entität Personen: <1994)

>9,5 Millionen Entitäten (Fokus D-A-CH)

>6 Millionen Personen (aller Zeiten)

? **Wissenschaftler:innen**

In der GND ist die ORCID iD eine wichtige Standardnummer. In zwei DFG-geförderten Projekten für die Etablierung von ORCID in Deutschland (ORCID DE) konnten GND und ORCID verzahnt und darauf basierend maschinell unterstützte Verknüpfungsprozesse in den Titeldaten der Deutschen Nationalbibliografie etabliert werden.

Im vorigen Impulsvortrag stellte Paloma Marín-Arraiza ORCID vor (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10018156>). Sowohl ORCID als auch die GND gibt es seit 2012. Die GND hat Vorgänger-Normdateien, so dass es auch ältere Personendatensätze gibt. Während weltweit mehr als 9,3 Millionen Wissenschaftler:innen der Gegenwart aktiv einen ORCID-Record pflegen, findet man in der GND 6 Millionen Personendatensätze aller Zeiten und Berufe, die mit einem Bezug zu einer Publikation im deutschsprachigen Raum erstellt wurden. ORCID-Records werden von den Wissenschaftler:innen selbst erstellt und gepflegt, für GND-Datensätze sind GND-Redakteur:innen aus Bibliotheken und anderen Kultureinrichtungen des D-A-CH-Raums verantwortlich.

GND: Entstehung und Entwicklung

9.588.720 Treffer

25 Treffer pro Seite

Sortieren nach Relevanz

SATZART

- Person (6.107.100)
- Organisation (1.537.234)
- Veranstaltung (876.850)
- Werk (536.842)
- Geografikum (253.535)
- Sachbegriff (204.394)
- Bauwerk (72.765)

GND Explorer 0.4 / Datenbestand vom 13.10.2023

Fokus: Publikationen in D-A-CH

(ursprünglich nur Monografien)

Disambiguierung

Inhaltserschließung

internationale Austauschbarkeit

GKD
(*1973)

EST
(*1984)

SWD
(*1986)

PND
(*1994)

Details zur Geschichte der GND

⇒ <https://prezi.com/view/68tAbmETxbWeAc7VFQqi>

Ein Blick auf die Filter im GND Explorer (<https://explore.gnd.network/search>) zeigt die Bandbreite der Entitäten, die vor 2012 separate Normdateien waren. Personendatensätze wurden in der Personennamendatei (PND) seit 1994 erstellt und zuvor enthielt die Schlagwortnormdatei (SWD) bereits Personen, die in einer Publikation thematisiert werden (zum Beispiel Biografien). Die PND wurde zur überregionalen Vereinheitlichung der Namensformen und zur Verringerung des Erfassungsaufwands durch Kooperation erschaffen. Details zur Geschichte der GND und ihrer Vorgänger werden in einer Präsentation (<https://prezi.com/view/68tAbmETxbWeAc7VFQqi>) veranschaulicht.

Der Anlass, einen GND-Personendatensatz zu erstellen, war und ist eine Publikation im Bestand einer Kultureinrichtung im deutschsprachigen Raum. Die Normdatensätze dienen der Disambiguierung, der Inhaltserschließung und der internationalen Austauschbarkeit.

Entitätentypen Personen und GND-Systematik

Person (6.107.100)

ENTITÄTENTYP

piz	Person (6.046.859)
pip	Pseudonym (30.323)
pif	Familie (21.556)
pik	Regierendes Staatsoberhaupt (4.057)
pxl	Literarische Gestalt (1.569)
pis	Sammelpseudonym (897)
pxg	Gott (682)
pxs	Geist (119)

Person (6.107.100)

ENTITÄTENTYP

GND-SYSTEMATIK

19.5p	Personen zu Meteorologie, Klimatologie, Hochatmosphäre, Magnetosphäre einschließlich ihrer Werke (289)
20p	Personen zu Astronomie, Weltraumforschung einschließlich ihrer Werke (1.376)
21.5p	Personen zu Physik einschließlich ihrer Werke (3.326)
22.5p	Personen zu Chemie einschließlich ihrer Werke (2.997)
23.4p	Personen zu allgemeiner Biologie, Mikrobiologie einschließlich ihrer Werke (1.621)
24.3p	Personen zu Botanik einschließlich ihrer Werke

Die unterschiedlichen Entitätentypen (in der Abbildung links) zeigen bereits die Vielfalt innerhalb der Personendatensätze. So werden zum Beispiel auch Datensätze für Götter und literarische Gestalten angelegt. Für Wissenschaftler:innen gibt es keinen eigenen Entitätencode.

Die 6 Millionen GND-Personendatensätze nach Wissenschaftler:innen zu filtern ist nicht mit einem einzigen Filter möglich und ein Teil der Datensätze enthält keine Hinweise auf einen Wissenschaftsbezug, so dass diese in keinem Filterergebnis enthalten sein können. Auch Lebens- oder Wirkungsdaten können zwar strukturiert in der GND erfasst werden, doch etwa ein Drittel der Personendatensätze enthalten keinen zeitlichen Bezug, um zum Beispiel alle lebenden Personen in einer Trefferliste zu erhalten. Entitäten mit Angabe zum zeitlichen Bezug können im GND Explorer in einer Zeitvisualisierung gefiltert werden.

Im rechten Screenshot und auf den nächsten Folien bzw. in den Filtern des GND Explorers erkunden wir die Möglichkeiten, wissenschaftlich arbeitende Personen zu selektieren.

Die GND-Systematik (rechts) findet man überwiegend in Entitäten, die in der inhaltlichen Erschließung genutzt wurden. Die Notationen weisen eindeutig auf unter anderem wissenschaftliche Disziplinen hin.

Personen mit Identifikatoren

IDENTIFIKATOR

orcid ORCID (210.466)	thesoz TheSoz (159)
naf NACO authority file (123.291)	kaken KAKEN (157)
isni ISNI (21.914)	bhb Bibliography of the Hebrew book (141)
viaf VIAF (16.242)	RSL11 (48)
wikidata Wikidata (12.747)	idref IdRef (26)
lccn LCCN (10.751)	bnfcg BnF (15)
geprishisp GEPRI Historisch (8.212)	ixTheo (12)
scopus Scopus (5.472)	imdb IMDb (7)
rid RID (1.340)	ram RAMEAU (5)
gettyulan Getty ULAN (210)	cerl CERL (4)

Identifikatoren, die ausschließlich von und für Wissenschaftler:innen genutzt werden, sind ideal zum Filtern. Vor allem kann die ORCID iD genutzt werden, so dass damit auch gleich zeitgenössische Personen im Treffersatz sind. Die in der Wissenschaft genutzten Identifikatoren von Scopus, RID, Kaken und anderen werden nicht systematisch erfasst. Historische Wissenschaftler:innen in Deutschland können mit dem Identifikator von GEPRI Historisch (<https://gepris-historisch.dfg.de/editorial/about>) gefunden werden.

Derzeit enthalten nur zehn Prozent aller GND-Personendatensätze einen oder mehrere Identifikatoren, von denen wiederum nur ein Teil wissenschaftsbezogen sind.

In den folgenden Screenshots sind die Filter „Personen mit ORCID iD“ ausgewählt, um mögliche Suchstrategien nach Wissenschaftler:innen zu verdeutlichen.

Bestätigte ORCID iD im GND-Explorer

GND EXPLORER

Person (piz)
Sharp, Phillip A.
1944; Molekularbiologe; Genetiker

GND-ID: 1114925977

Namen

Beschreibende Angaben

Zeit

Geografischer Bezug

Identifikatoren

GND: 1114925977
ORCID: 0000-0003-1465-1691
ISN: 0000 0000 6742 0588
Wikidata: Q312977
Andere Identifikatoren: PPN 1114925977

Thematischer Bezug

(Relation allgemein): [Nobelpreisträger](#) [GND-Code für Beziehung] [Nobelpreis](#) [GND-Code für Beziehung] [relG](#)

Quellen für die Metadaten

Teilbestandskennzeichen

1122004451

1122004451
Wikimedia Commons

Person (piz)
Hall, John L.
1934; Physiker; Hochschullehrer; Nobelpreisträger

Namen

Beschreibende Angaben

Zeit

Beziehungen zu Organisationen

Geografischer Bezug

Identifikatoren

GND: 1122004451
ORCID: [0000-0001-6137-8945](#) (Bemerkungen [Herkunft: base](#))
Andere Identifikatoren: PPN 1122004451

Weitere Angaben

Teilbestandskennzeichen

Katalogisierende Institution

Letzte Änderung des Datensatzes

In den Faktenblättern sind die Identifikatoren in einem eigenen Label zu finden. Auch hier spielt die ORCID iD eine besondere Rolle: Hat ein:e Wissenschaftler:in die ORCID iD durch Nutzung eines der Claiming-Services (Search & Link wizard) bestätigt, wird sie im Faktenblatt mit dem vorangestellten ORCID-Icon sichtbar (rechts).

210.000 GND-Personen mit ORCID iD

RELATION	BERUF	THEMA
<ul style="list-style-type: none"> affi Affiliation (152.066) akad Akademischer Grad (98.636) berc Charakteristischer Beruf (138.659) beru Beruf (41.413) datl Lebensdaten (76.165) datw Wirkungsdaten (25.437) ortw Wirkungsort (39.222) stud Studienfach (11.178) them Thema (14.537) 	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Beruf (71.868) Hochschullehrer (13.512) Wirtschaftswissenschaftler (10.315) Physiker (6.582) Hochschullehrerin (5.491) Informatiker (4.914) Politologe (4.649) Arzt (4.527) Historiker (4.349) Mathematiker (4.281) 	<ul style="list-style-type: none"> Ohne Thema (196.650) Medizin (355) Marketing (286) Wirtschaftswissenschaften (224) Physik (213) Bioinformatik (166) Biotechnologie (161) Management (158) Tourismus (153) Molekularbiologie (131)

Relationencodes (in der Abbildung links) geben in Verbindung mit anderen Filtern ebenfalls Hinweise auf Wissenschaftler:innen. Eindeutig sind die Relationencodes für akademische Grade und Titel (akad) sowie Studienfächer (stud). Die Relationencodes für Berufe (berc und beru) können in Verbindung mit den Berufe-Filtern (Mitte) zielführend sein. Als Affiliationen sind bei Forschenden oft Hochschulinstitute oder andere Forschungseinrichtungen genannt; für diese gibt es zwar keine eigene Filtermöglichkeit, doch kann über die Suche zum Beispiel nach „Universität*“, einem Hochschulnamen oder einer Stadt eingeschränkt werden. Eine Suche nach Lebens- oder Wirkungsdaten kann über die Zeitvisualisierung, einem eigenen Bereich im GND Explorer, unterstützt werden.

Thematische Bezüge (in der Abbildung rechts) können in einem Personendatensatz als Details oder zur Unterscheidung gleichnamiger Personen mit gleichem oder ähnlichem Beruf angegeben sein. Diese Angaben werden jedoch nicht systematisch erfasst und sind, wie die Anzahl der Personen mit ORCID iD „Ohne Thema“ zeigt, bisher selten.

210.000 GND-Personen mit ORCID iD

LAND

Ohne Ländercode (10.360)	
XA-DE Deutschland (53.722)	
XD-US USA (23.322)	
XA-GB Großbritannien (16.049)	XA-CH Schweiz (5.843)
XB-CN China (10.030)	XA-PL Polen (5.109)
XA-IT Italien (8.007)	XD-BR Brasilien (4.829)
ZZ Sonstiges Ausland, Unbekanntes Land (7.113)	XB-IN Indien (4.522)
XA-ES Spanien (6.997)	XA-FR Frankreich (4.219)
XE-AU Australien (6.561)	XA-NL Niederlande (3.961)
XA-AT Österreich (5.997)	XD-CA Kanada (3.464)
	XA-PT Portugal (2.570)
	XA-RU Russland (2.200)
	XB-ID Indonesien (2.132)

210.466 Treffer

Filter (2) >

▼ ZEITVISUALISIERUNG

^ ORTSVISUALISIERUNG

Ortsbezüge

In diesem Bereich suchen

Für die räumliche Suche bietet der GND Explorer zwei Möglichkeiten an, die sich gut kombinieren lassen:

Die Ländercode-Filter (in der Abbildung links) geben Hinweise auf die Staaten, in denen Forschende tätig waren und sind.

In der Ortsvisualisierung (in der Abbildung rechts) können zum Beispiel Wirkungsorte auf einer Karte gewählt und die Filterung ausgelöst werden. Zu beachten ist, dass in den GND-Datensätzen keine biografische Vollständigkeit angestrebt wird, so dass auch die Karte lediglich weitere Hinweise geben kann.

Nutzen der Identifikatoren, wie ORCID iD

Fokus: Publikationen in D-A-CH

(ursprünglich nur Monografien)

Disambiguierung

Inhaltserschließung

internationale Austauschbarkeit

| ORCID iDs in der maschinell unterstützten Erschließung der Publikationen

| Claiming-Services (Search & Link Wizards):

| ORCID-Nutzer:innen verknüpfen selbst ihre Publikationen in der Deutschen Nationalbibliografie

| Claiming unterstützt das Anlegen neuer GND-Personendatensätze

| Neu: Am Ende der Claiming-Vorgänge haben ORCID-Nutzer:innen die Möglichkeit, Korrekturen zu ihrem GND-Datensatz zu melden

Information: Your ORCID record contains a GND number. You can view your record and suggest changes via our application [GND Feedbackservice](#)

Die ORCID iD ist für die Disambiguierung der GND-Personendatensätze mit Wissenschaftsbezug ideal. In hoher Qualität und Quantität werden damit Publikationen der Deutschen Nationalbibliografie maschinell zugeordnet, wenn die ORCID iDs auch von den Verlagen in den Metadaten angegeben werden. In der manuellen Erschließung erlauben die ORCID-Records das zeitsparende Erkennen, ob es sich um die Person handelt, mit der die vorliegende Publikation verknüpft werden kann.

Wird ein Claiming-Service genutzt, bestätigt die wissenschaftlich arbeitende Person bestehende Verknüpfungen oder veranlasst die maschinellen Verknüpfungen am selben Abend. Wurde für die Person noch kein GND-Datensatz erstellt, wird mit den im ORCID-Record und den geclaimten Publikationen angegebenen Metadaten zu Namensformen, akademischen Graden und Titeln, Affiliationen, Ländercodes, Themen (Keywords) und Publikationen ein Vorschlagsdatensatz erstellt, der mit geringem Aufwand durch eine:n GND-Redakteur:in in einen GND-Datensatz umgewandelt werden kann.

Seit Mitte Oktober 2023 ist zudem ein Formular produktiv, mit dem Korrekturvorschläge im eigenen GND-Datensatz gemeldet werden können. Es ist am Ende des Claiming-Service „GND network“ erreichbar wenn eine GND-Nummer im ORCID-Record unter „Other IDs“ eingetragen ist.

GND-Website

⇒ <https://gnd.network>

Details zur Geschichte der GND

⇒ <https://prezi.com/view/68tAbmETxbWeAc7VFQqi>

GND Explorer

⇒ explore.gnd.network

Vielen Dank!

Anregungen und
Fragen gerne an

s.glagla@dnb.de

 <https://orcid.org/0000-0001-8762-3005>

Schauen Sie gerne vorbei:

GND-Website ⇒ <https://gnd.network>

Details zur Geschichte der GND ⇒ <https://prezi.com/view/68tAbmETxbWeAc7VFQqi>

GND Explorer ⇒ <https://explore.gnd.network>

Publikationen

Glagla-Dietz, Stephanie & Hubrich, Jessica:

Auf Erkundungstour mit dem GND Explorer – was die GND birgt.

Kommentierte Folien eines Vortrags auf der BiblioCon 2023 in Hannover. 21 p.

<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0290-opus4-186650>

Schrader, Antonia C. & Glagla-Dietz, Stephanie & Pampel, Heinz:

Autor*innenidentifikation mit ORCID an wissenschaftlichen Einrichtungen im Zusammenspiel mit der GND.

Kommentierte Folien eines Vortrags auf dem 109. Bibliothekartag 2021 in Bremen. 25 p.

<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0290-opus4-176253>

Schrader, Antonia C. & Pampel, Heinz & Vierkant, Paul & Glagla-Dietz, Stephanie & Schirrwagen, Jochen:

Die ORCID iD: Der persönliche Identifier in der Wissenschaft

(= Handbuch Qualität in Studium, Lehre und Forschung, 77: C3.32). Berlin 2021.

<https://doi.org/10.48440/os.helmholtz.032>

Glagla-Dietz, Stephanie & Habermann, Nicole: Standardnummern für Personen - Qualitätsverbesserung durch das Zusammenspiel intellektueller und maschineller Formalerschließung.

In: Dialog mit Bibliotheken, Jg. 32, 2020, Heft 2: 20-25.

<https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101-2020062250>

Dreyer, Britta & Hagemann-Wilholt, Stephanie & Vierkant, Paul & Strecker, Dorothea & Glagla-Dietz, Stephanie & Summann, Friedrich & Pampel, Heinz & Burger, Marleen:

Die Rolle der ORCID iD in der Wissenschaftskommunikation: Der Beitrag des ORCID-Deutschland-Konsortiums und das ORCID-DE-Projekt.

In: ABI Technik. Zeitschrift für Automation, Bau und Technik im Archiv-, Bibliotheks- und Informationswesen, Band 39, 2019, Heft 2, S. 112-121.

<https://doi.org/10.1515/abitech-2019-2004>

Glagla-Dietz, Stephanie & Vorndran, Angela:

Nutzung von Matching-Verfahren zur GND-Anreicherung aus externen Quellen - Vorteile für Metadatenqualität und Erschließung.

Kommentierte Folien eines Vortrags auf dem 7. Bibliothekskongress 2019 in Leipzig. 20 p.

<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0290-opus4-163741>